

LA REVISTA *JOIA* (1928) per Marçal Subiràs i Pugibet

Joia fou una revista que, dirigida pel poeta Ramon de Curell, va aparèixer el març de 1928 i va desaparèixer l'octubre del mateix any. La periodicitat fou mensual -hi ha, però, dos números dobles- i el seu format era 250·210 cm¹. Segons exposa García Pons², la redacció de la revista es trobava al carrer Prim 60-62 de la vila de Badalona, adreça en què era situada la impremta Herma A.G., encarregada de fer-la materialment. És difícil dir quin és el tema de la revista. De fet hi ha una mica de tot. Tracta temes de pintura, escultura, decoració, modes, cinema, arquitectura, música i també força temes de literatura, tot i que no és estrictament una revista literària. És, en el moment d'aparèixer, una mena del que avui anomenaríem revista de disseny, segurament inspirada en el model immediat de *D'ací D'allà*. A la vista de tot plegat hom pot preguntar-se quin és, doncs, l'interès d'aquesta publicació. La pregunta no és més legítima que en altres casos. *Joia* fou, dintre de les seves limitacions, una revista ambiciosa. Fou distribuïda arreu de Catalunya i, tant des del punt de vista de la presentació (tipografia, tipus de paper, ús de fotografies) com des del punt de vista del contingut -sobretot pel que fa a la literatura-, és una revista que depassa clarament una empresa local d'aficionats. Tanmateix, la veritat sigui dita, l'interès de la revista des de l'òptica literària se centra en la presència habitual de col·laboradors il·lustres. Entre els que destaquen en el camp literari trobem Xavier Benguerel i Sebastià Sánchez-Juan. A banda de les

¹ La llista de números és el següent: núm. 1 (març 1928); 2 (abril 1928); 3-4 (maig-juny 1928); 5 (juliol 1928); 6 (agost 1928) i 7-8 (setembre-octubre 1928).

² Enrique GARCÍA PONS, *Historia de la prensa badalonesa (1868-1939)*, Ajuntament de Badalona, 1977, pàg. 209-210.

aportacions d'aquests, trobem una col·laboració crítica d'Octavi Saltor intitulada «Un ressò secular» (núm. 5), uns «Epigrames a la manera de La Fontaine» (núm. 3-4), interpretats per López-Picó, el conte «Les aranyes de colors» d'Agustí Esclasans (núm. 3-4), dedicat, per cert, a Sánchez-Juan, dos textos de Torres-García, «L'esclau i l'home lliure» i «Actes» (núm. 2), el poema «Jo i el món» de Josep Leonart (núm. 6) i la traducció del sonet CXL de Shakespeare, feta per Carme Montoriol (núm. 1). Justament Benguerel ens ha deixat un testimoni breu sobre la seva etapa a *Joia*. A les seves memòries³, Benguerel explica que molts dimecres se celebraven, de set a nou, unes vetllades literàries i musicals al taller de l'arquitecte-poeta Ramon Sastre⁴. O, el que és el mateix, Ramon de Curell. Benguerel explica que hi acudí per primera vegada amb Sánchez-Juan⁵. Pel que diu Benguerel, aquestes vetllades no deixaven de ser reunions de societat amanides, però, amb intervencions artístiques ben notables⁶. Doncs bé, la revista *Joia* va sortir d'aquest cercle:

«A les acaballes de 1927, sota la direcció d'en Ramon Sastre, s'hi organitzà la publicació de la revista "Joia" que, "Herma, S.A.", de Badalona, s'encarregà d'editar amb la idea que una revista ben impresa, ben il·lustrada i ben

³ Xavier BENGUEREL, *Memòries (1905-1940)*, Madrid-Barcelona: Alfaguara, 1971, pàg. 172-174.

⁴ Al Passeig de Gràcia, 78, àtic.

⁵ Benguerel i Sánchez-Juan foren amics des de ben d'hora d'acord amb el que explica el primer en les seves memòries: «Confesso que, de jove, vaig sentir per ell admiració i afecte. Quan el veig tal com era, aquells anys, quan el "sento", no puc explicar-me què ha passat». Segurament es varen conèixer arran de la publicació de la revista *Poble Nou*, feta per Salvador Roca i Roca i el mateix Benguerel. Sánchez-Juan hi va col·laborar als números 5 (febrer 1925), 7 (març 1925), 11 (maig 1925) i 22 (novembre 1925).

⁶ Diu Benguerel: «Un cop d'ull als programes donaria idea de la categoria d'aquelles vetllades que, a vegades, arribaven a fer insuficient el taller.» (Xavier BENGUEREL, *Memòries...*, o.c., pàg. 173). Entre els mantenidors més assidus, Benguerel cita Pere Vallribera, Joaquim Homs, Enric Roig i la seva dona, Carme Montoriol, Pilar Rufí, les germanes Bracons, Sebastià Sánchez-Juan, Josep Palau, Plàcid Vidal, Joaquim Biosca, Rafael Barradas, Pere Créixams, Torres-García, Artur Perucho, Anna March d'Estelrich, els germans Jou, Josepa Mainadé i Josep Comellas, entre d'altres.

escrita, obriria les portes de les cases més acreditades.»⁷

Es tractava d'un magazín de cultura dirigit a un públic selecte. El subtítol de la revista era l'aforisme de Keats «*A thing of beauty is a joy for ever*» i pretenia ésser la bandera de la publicació. Per cert, la interpretació d'aquest vers va aixecar una certa controvèrsia entre Eugeni d'Ors i Josep Farran i Mayoral. En el pròleg als *Sonets i odes* de John Keats, traduïts per Marià Manent, d'Ors es decantava per una interpretació abstracta i generalitzadora dels mots de Keats; així el vers li suggeria la imatge d'un «esteta en solitària contemplació d'un objecte d'art»⁸. Per la seva part, Farran i Mayoral, en uns diàlegs crítics de l'agost de 1919, creia que tant el vers de Keats com la traducció de Manent, es referien a les coses belles concretes i no pas a la beutat en general⁹. Fins i tot apuntava a les noies com a objectes inspiradors d'aquestes obres d'art concretes. Un any més tard, el mateix Farran retreia la polèmica una altra vegada a *La Revista*¹⁰. Probablement aquesta polèmica donà a conèixer el vers de Keats als editors de la revista badalonina.

Joia es presenta com una publicació no bel·ligerant. La «Pauta» inicial del número 1 incideix, a pesar del títol, en aquest punt comentat. Afirmar Ramon de Curell -és així com signa a la revista- que la publicació no pretén arribar a cap fita, que es troba al marge de qualsevol especulació. I explica amb to pompós:

«Res no podrà ésser eixorc si, en els nostres ulls, brilla l'intent pur de ponderació afectuosa, generador d'un entusiasme que sotmetríem, solament, a les lleis del ritme, sense la nosa d'aquell delit escrutador i destructiu que una crítica fiscal excessivament decantada al didactisme es

⁷ Ibid.

⁸ Eugeni D'ORS, pròleg a John KEATS, *Sonets i odes*, traducció de Marià Manent, Barcelona: Publicacions de *La Revista*, 1919.

⁹ Josep FARRAN I MAYORAL, «Diàlegs crítics», *La Revista* núm. 93 (agost 1919), pàg. 224-225.

¹⁰ Abans que nosaltres, Albert MANENT, *Marià Manent. Biografia íntima i literària*, Barcelona: Planeta, 1995, pàg. 80-81, s'ha referit a aquesta polèmica entre Farran i d'Ors.

creuria amb dret d'exercir.»¹¹

Ara bé, al costat d'aquestes paraules genèriques, el director hi vindica uns valors -la claredat, la concisió i la nitidesa- que sovint són el resultat de «llargues i obscures turbulències interiors que hom té el deure de superar, en una gràcil i joiosa plasmació». A més, en contra de la idea de joia nòrdica de Schiller, es declaren més fidels als «alligonaments llatins que a les grans vibracions anímiques dels pobles eslaus i germànics». La presentació del número 1 es clou amb el poema «Joia», de Sebastià Sánchez-Juan. Les col·laboracions d'aquest en la revista són, de fet, tres: la citada, «Himne a l'Esperit Sant», del llibre *Constel·lacions* (núm. 2), i la traducció del poema «A Cèlia», de Ben Jonson (7-8). Per contra, les aportacions de Xavier Benguerel són molt més abundants i, alhora, molt més significatives. Principalment Benguerel ressenya llibres per encàrrec de Ramon Sastre¹², però també hi publica dues traduccions i un poema i redacta alguna nota crítica.

Els llibres que són ressenyats per Benguerel al llarg de la publicació són els següents. Al número 1: Jaume Agelet, *La tarda oberta*; Carles Riba, *Sis Joans* i Tomàs Roig i Llop, *La noia de bronze*. Al número 2, Guerau de Liost, *Sàtires* i Josep Leonart, *Dues conversacions i una mort*. Al 3-4, Joan Arús, *El dolç repòs*; Carles Rahola, *L'amor als llibres i els gran amics del llibre*; F. Pujol i Algueró, *Orientacions d'excursionisme*; Josep Pla, *Cartes de lluny* i A. Moliné Gendrau, *L'ofrena matinal*. Al número 5, ressenya *Vida interior d'un escriptor*, de Joan Puig i Ferrer. Al 6 *L'estiu al cor*, de Joan Llongueres. Al 7-8 només fa una nota breu sobre Josep Maria de Sagarra. A més tradueix «La belle que voilà...», de Louis Hémon, (núms. 1 i 2), publica el poema «Sirena» al número 3-4 i tradueix l'elegia XVIII de Francis Jammes, al 7-8. D'entre les ressenyes jo destacaria la posició que Benguerel adopta respecte de l'avantguarda. En parlar de *La tarda oberta* Benguerel considera que els experiments futuristes i dadaistes constitueixen una «exposició clausurada» perquè han estat una

¹¹Joia núm. 1, pàg. 2.

¹² «A "Joia", amb una inconsciència que ara encara no em perdono, em vaig encarregar de la crítica de llibres per mandat del meu amic Ramon Sastre.» (Xavier BENGUEREL, *Memòries*, o.c., pàg. 174).

entremaliadura que hom assaja d'oblidar. Ara bé, de la mateixa manera es mostra contrari al decorativisme de la forma. I reclama, en fi, una poesia vital i gens epidèrmica. No vol poetes iconoclastes per sistema perquè ho considera ridícul; vol «poetes en llibertat (llibertat és mesura)». Aquesta postura coincideix amb l'orientació de la revista i del seu director. En algunes notes de la secció «Ens plau d'assenyalar...» llegim comentaris similars respecte de Gasch, Dalí i Montanyà i el seu *Manifest groc* (núm. 2) i respecte d'una conferència de Dalí (7-8). Probablement es tracta de la conferència que Dalí va pronunciar a la Sala Parés el 16 d'octubre amb el títol *Art català relacionat amb el més recent de la jove intel·ligència*¹³. Pel que fa al darrer tema, els redactors consideren que, en Dalí, cal separar l'anècdota «superficial i cridanera» del que és «viu i essencial dintre l'artista» i conclou afirmant: «Una bona injecció d'humilitat faria de Salvador Dalí, resignat a artista genial, una bella figura del nostre santoral». El mateix director, Ramon Sastre, se sentia més atret per una poesia de tradició retòrica com ho demostra amb la seva traducció de les 24 estrofes d'*El cementiri vora el mar*, de Paul Valéry (núm. 5, pàg. 86-88). Que se sàpiga, aquesta és, amb força anys d'antelació respecte de les altres, la primera traducció catalana del poema de Valéry¹⁴.

Al número 6, Ramon de Curell fa una nota editorial en què dóna per clos un primer període de la revista. L'objectiu, a partir d'aleshores queda força clar:

¹³ En el mateix número 7-8 de *Joia* es parla de l'estrena d'*El giravolt de maig*, de Toldrà i Carner, obra estrenada el 27 d'octubre.

¹⁴ En la tercera edició de la traducció de Benguerel (Selecta, 1973), se'ns explica una altra vegada la història del cercle literàrio-musical i se cita la traducció de Sastre: «(...) a les acaballes de 1927 vaig convertir-me en assidu de les sessions literàrio-musicals organitzades amb extraordinària sensibilitat per Ramon Sastre (Ramon de Curell). L'ingrés al nucli reduït de la confraria de l'arquitecte i poeta va atorgar-me, gràcies a la seva generositat, drets d'usdefruit sobre tots els llibres que atapeïen les prestatgeries que donaven la volta al gran estudi del meu amic.

»D'aquella època data la meva coneixença de Paul Valéry. (...). En Ramon Sastre traduïa *Le Cimetière marin*, primer intent de versió catalana publicada al fascicle n.º 5 de *Joia*, juliol de 1928.» citat a partir del pròleg a Paul VALÉRY, *El cementiri marí i altres poemes*, Barcelona: Empúries, 1984, pàg. 10.

«Una revista com la nostra, aspira, a hores d'ara, a una perfecta normalitat d'acció i de reacció, i si això suposa en nosaltres una responsabilitat que ja no podria admetre la indulgència, també ens imposa tots els deures cívics que l'estat de floreixement editorials [*sic*] de Catalunya ha d'atorgar als escriptors i artistes.» (pàg. 125)

I amb aquesta nova etapa la revista obria la publicació de la «Biblioteca *Joia*», que s'inaugurava amb el tercer llibre de poemes de Sebastià Sánchez-Juan, *Elegies*, un llibre que s'anuncia en el mateix número 6 (pàg. 133). És un intent modest de crear una editorial per publicar els llibres que sintonitzaven amb les preferències dels redactors. Evidentment aquesta nova etapa no anà massa lluny, ja que després del 6 només va sortir el número doble d'octubre.

Joia, doncs, no va ser ni de lluny una empresa de la categoria d'altres. Però tampoc va ser una tasca que es pugui menystenir. Evidentment, el grup del qual va sortir i el públic al qual anava dirigida condicionaren el contingut, sempre miscel·lani, de la revista. Això no treu que les col·laboracions literàries siguin d'un interès notable en una publicació limitada però realment ambiciosa.

Marçal Subiràs i Pugibet